

**EFFECTIVIDAD EN LA PRÁCTICA DE LA
ADMINISTRACIÓN EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
MEXICANAS
CASO DE ESTUDIO DEL COMERCIO AL POR MENOR,
LA ZONA CENTRO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO**

**Mario Alberto
MARTÍNEZ ROJAS**
Facultad de Contaduría
y Administración
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí
(México)

Gloria Cristina PALOS CERDA
Academia de Administración
y Gestión
Universidad Politécnica
de San Luis Potosí
(México)

**Paloma Berenice
PORTALES GARCÍA**
Academia de Administración
y Gestión
Universidad Politécnica
de San Luis Potosí
(México)

RESUMEN:

El artículo presenta un análisis sobre las prácticas del proceso administrativo en las pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en el centro histórico de la capital potosina. El presente documento inicia con el desarrollo de los fundamentos teórico – conceptuales básicos del proceso administrativo. Posteriormente, se precisa un marco contextual de la actividad comercial al por menor numérica de las pequeñas empresas, desde la situación nacional hasta la del estado de San Luis Potosí. La metodología utilizada se basa a partir del esquema de muestreo no probabilístico en donde las variables seleccionadas son traducidas en encuestas con preguntas de opción múltiple. Se tomo información de las bases de datos Sistema Empresarial Mexicano para determinar el número de compañías de acuerdo a la línea de negocio y el lugar bajo estudio.

Palabras claves: Administración, proceso, efectividad y comercio al por menor.

1. Introducción

Por milenios, la actividad comercial ha representado un medio de subsistencia económica en cuantiosos sentidos para el ser humano a lo largo de diversas civilizaciones. En este sentido, son las pequeñas empresas las cuales realizan su aportación cuantitativa de empleo y producción al país en un sentido significativo. Lo anterior representa una constante movilización de recursos a la

exploración continua de posibilidades y potencialidades de desarrollo para un crecimiento sostenido.

Al respecto, este trabajo intenta dar contestación a las preguntas de la investigación sobre las pequeñas empresas de giro comercial del centro histórico de la capital del estado de San Luis Potosí: ¿las pequeñas empresas de giro comercial al por menor aplican actualmente el proceso administrativo en sus operaciones generales?

Los objetivos de la investigación son:

- Determinar si la pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en la zona centro de la capital del estado de San Luis Potosí aplican el proceso administrativo.
- Medir el grado de aplicación de las etapas de planeación, organización, integración, dirección y control a través de una escala de evaluación cualitativa.

2. Fundamentos teórico – conceptuales del proceso administrativo.

A. *Teoría General del Proceso Administrativo: Significado y Alcance.*

El origen lingüístico de la palabra *administración* puede ser explicado a partir del análisis de la lengua latín donde ad (hacia, dirección, tendencia) y ministerium (servir) nos indican igual a aquel que presta un servicio a otro. La etimología nos proporciona una idea que el concepto de administración se desarrolla en función bajo el mando de otro. Los términos de servicio y subordinación son elementos rescatables de este análisis.

Complementario a la descripción etimológica de administración, se considera la palabra dirigir, cuyo sufijo proviene del latín regere que significa regir. Las palabras *gerencia* y *gestión* vienen de la raíz gesto, que en latín es gestos, definido como actitud ó movimiento del cuerpo, conducir, llevar a cabo (gestiones). Torres y Mejía (2006). Véase el Cuadro 1.

Tabla 1.

Síntesis de raíces etimológicas.

Términos de referencia	Raíces		Uso actual.
	Sufijos	Significado	
Administrar	Ministerium	Servir	Disponer de bienes.
Dirigir	Regere	Regir	Llevar una operación o empresa.
Gestión	Gestus	Llevar a cabo	Diligencias para un deseo ó negocio.
Gerenciar	Gestos	Llevar a cabo	Dirigir un negocio.

Fuente: Torres y Mejía (2006). *Una visión contemporánea de administración: revisión del contexto colombiano.*

A partir de las anteriores acepciones, se conjugan otros elementos fundamentales que exploran definiciones extensas y complementarias entre ellas vinculadas a la *administración*. A continuación se presentan las siguientes definiciones relativas a la administración:

“...proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos”. Koontz, Weihrich (2004).

“...proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales”. Chiavenato (2004).

“...proceso de trabajar con las personas y con los recursos para lograr las metas de la organización”. Bateman, Snel (2001).

“... conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social.” Reyes. (2002).

Para que la administración se reproduzca y mantenga, son necesarias ciertas sub-actividades que constituyen formalmente hoy el llamado proceso administrativo. Dicho conjunto de fases sucesivas son enlazadas en un entorno delimitado por actividades físicas ó intelectuales que persiguen un objetivo común. Éste, es el cauce formal de la serie de actos que concreta la acción administrativa. Por tanto, (y para efectos del presente estudio) cabe decir que la administración es aplicada a través de un método cíclico compuesto por los procesos de planear, organizar, integrar (reclutamiento, selección e inducción), dirigir y controlar. Del anterior planteamiento se dividen representaciones del pensamiento administrativo que a continuación se analizarán.

La *planeación* funge como un proceso metódico diseñado exclusivamente para concebir la finalidad de un ejercicio con sus respectivos instrumentos. A detalle, podemos afirmar que la planeación consiste en “...fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización”. Reyes (1998).

A fin de sumar otros elementos de importancia, un vistazo general al sentido pragmático y que moldee los alcances de la planeación, se presentan otras más acepciones de la planeación:

“...incluye seleccionar proyectos y objetivos, y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; requiere de toma de decisiones, es decir, elegir una acción entre varias alternativas. Koontz y Heinz (2008).

Las categorías de la planeación incluyen la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operativa. Por su parte la fuerza de la planeación se traduce en los siguientes elementos más reconocidos en los anteriores y otros conceptos: misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, normas, programas, procedimientos y presupuestos.

El siguiente acto del proceso administrativo si vincula a los hechos de organizar. Las siguientes aportaciones ilustrarán como es su vínculo estrecho con la planeación y el sentido natural de cómo organizar tiende a estructurar a la planeación. La segunda etapa del proceso administrativo se define como:

“Proceso que consiste en crear la estructura de una organización, dónde la estructura es la distribución formal de los empleos dentro de una organización”. (Robbins & Coulter, 2005).

“Implica una estructura de funciones ó puestos intencional y formalizada”. (Koontz & Weihrich, 2004).

“Estructura de información y división del trabajo en una organización” (Bateman & Snell, 2001).

La etapa de organización es de carácter continuo dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes, aun que es evidente que consiste en un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. Organizar como elementos del proceso administrativo, evita lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos y reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y responsables.

Los elementos, procesos y técnicas de soporte en la etapa de organización; parte desde la especialización de tareas, la estandarización de prácticas laborales, la coordinación integrada en las unidades organizacionales; hasta la autoridad como el derecho de tomar decisiones de importancia diversa.

El tercer eje del proceso administrativo es la integración de personal; Consiste en ocupar y mantener así los puestos de la estructura organizacional. (Koontz: 2004).

Para Bateman. S. T., Snell. S. A. (2001) la integración se logra a través de mecanismos estructurales que elevan la colaboración y la coordinación. Cualquier actividad de trabajo que vincula distintas unidades de trabajo cumple con una función de integración. Garza (2000) propone a la integración como un proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización y del país en general.

La etapa de dirección, como cuarto pilar del proceso administrativo es considerada por algunos como la Función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados. Reyes Ponce Agustín (2002). Para Henry Fayol (Chiavenato Idalberto: 2004) la misión de la dirección consiste en que cada jefe debe obtener los máximos resultados posibles de los elementos que componen su unidad, en interés de la empresa. Por su parte, Agustín Reyes Ponce expone que la dirección consiste en conseguir los objetivos de la empresa mediante la aplicación de los factores disponibles desarrollando las funciones de planificación, organización, gestión, control, integración de personal.

La dirección pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente, en la productividad.

Las guías prácticas vinculadas al quehacer de la etapa de dirección incluyen al liderazgo, como método de influencia sobre otras personas y de incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Por otro lado, la comunicación, debido al soporte del proceso de intercambio de ideas como mejor forma de aprovechamiento de la organización tanto formal como informal. Finalmente, la motivación como combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se

actúa encausa los esfuerzos hacia la integralidad de la dirección. La colaboración, cooperación, delegación, coordinación y negociación contribuyen a la misión y potencialidad de resultados de esta penúltima etapa del proceso administrativo.

Posteriormente, se plantea el trabajo de la etapa de control como último elemento del proceso de la administración. El control un factor decisivo para que el administrador sea quien coordine y controle todo el proceso de realización de la planeación estratégica.

Para su parte Hellriegel, Jackson y Slocum (2005) el control como el proceso por el cual una persona, grupo u organización vigila en forma consciente el desempeño de una acción correctiva. Robbins y Coulter (2005) afirman que es el proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y en corregir cualquier desviación significativa. Garza (2000), nos aporta que el control es una fase que tiene como propósito asegurarse de que se cumplan las actividades como fueron planeadas y se establezcan medidas correctivas en caso necesario. Control significa comparar el desempeño real con el estándar deseado.

La aplicación en actividades representativas delimitando funciones estratégicas y la disposición de administrar el plan para comparar los resultados obtenidos contra los deseados es también control. Cuanto más bien definido se encuentren los planes, se conducirá a un sistema eficaz de control. Las técnicas de control se dan con el apoyo de medios de sistemas de información (Contabilidad; Auditoría; Presupuestos; y Reportes e informes), métodos cuantitativos (Estadística; Cálculo probabilístico; y Programación dinámica) y estudio de métodos (Tiempos y movimientos y Estándares).

B. Marco Contextual de la Actividad Comercial al Por Menor de México y las Pequeñas Empresas en San Luis Potosí.

México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, se encuentra situado al norte del continente Americano. La capital es la ciudad de México y también la ciudad más poblada. La forma de gobierno se caracteriza por ser el de una república federal y ocupa el 11° lugar en población mundial (1), un Producto Interno Bruto a precios nominales que lo posiciona en el lugar 14° a nivel global (2) y un Índice de Desarrollo Humano de .770 (57°) - Alto. (33). En este marco, San Luis Potosí forma parte de los 31 estados que junto con un Distrito Federal componen a la República Mexicana; se ubica en la región centro-norte, cuenta con 58 municipios y con su extensión territorial de 63.068 km es el decimoquinto estado por extensión de la República Mexicana.

A continuación se presenta un comparativo (Ver Tabla 2) con información básica económica, de población y vivienda y sociedad gobierno entre el estado de San Luis Potosí y México como país.

Tabla 2.

1 Population Reference Bureau (PRB). (2011).

2 Fondo Monetario Internacional (FMI). (2012).

3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012).

Comparativo Económico, Poblacional, de Vivienda y Sociedad entre San Luis Potosí y México.

Economía		
Cuentas nacionales	San Luis Potosí	México
Producto Interno Bruto a precios de 2003 (Miles de pesos), 2010	156,593,743	8,369,583,065
Producto Interno Bruto del Sector Primario a precios de 2003 (Miles de pesos), 2010	6,807,110	322,995,920
Producto Interno Bruto del Sector Secundario a precios de 2003 (Miles de pesos), 2010	59,241,780	2,651,160,914
Actividades terciarias		
Tianguis, 2009	57	5,726
Aeropuertos, 2009	2	77
Finanzas públicas		
Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2010	7,140,540	259,652,760
Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2010	7,140,540	281,499,141
Población, Hogares y Vivienda		
Población		
Población total, 2010	2,585,518	112,336,538
Tasa de crecimiento total, 2010	1.10	1.40
Hogares		
Hogares, 2010	631,587	28,159,373
Tamaño promedio de los hogares, 2010	4.1	3.9
Sociedad y Gobierno		
Educación		
Población de 5 y más años con primaria, 2010	891,107	36,467,510
Salud		
Población derechohabiente a servicios de salud, 2010	1,887,156	72,514,513
Empleo y relaciones laborales		
Población Económicamente Activa, 2010	1,000,764	46,092,460

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012). México en cifras. Información Nacional, por Entidad Federativa y por Municipios.

San Luis Potosí posee una provechosa ubicación céntrica en el territorio mexicano debido a que funge como un punto intermedio entre las ciudades más importantes del país. La gráfica 1 muestra dicha ventaja competitiva en números, a través del Producto Interno Bruto estatal desde el 2003 y una estimación al 2012.

Gráfica 1.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2010. INEGI. Marzo 2012.

Si se habla del Producto Interno Bruto Estatal por sector se puede observar en la gráfica 2, como el sector económico terciario (sector servicios) domina en contribución económica. Sin embargo, se encuentra con poca diferencia el sector secundario (industria) y en contraste, con un mínimo de participación el sector primario.

Gráfica 2.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2010. INEGI. Marzo 2012.

Figura 1.

Mapa de San Luis Potosí e Indicadores Económicos Básicos por Región.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2010. INEGI. Marzo 2012.

La gráfica 3 muestra el Producto Interno Bruto sectorial a partir del cual se desprenden las ramas económicas específicas de mayor contribución a la economía del estado. La industria manufacturera juega su papel determinante con una aportación del 26.6%. Como se puede observar, el comercio lo hace con un 12.9%

Gráfica 3.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2010. INEGI. Marzo 2012.

En el contexto mundial y en México, el rol de la pequeña empresa es altamente representativo para el empleo y generación de ingresos. El sector servicio domina en unidades económicas, mientras manufactura sobre pasa numéricamente el dominio en la capital del estado de San Luis Potosí, México lugar dónde se realizó la investigación. En relación al personal ocupado, igualmente los servicios concentran la mayoría numérica tanto a nivel nacional como estatal (Ver Tabla 3).

Tabla 3.

Clasificación del Estado de San Luis Potosí y Capital (Unidades Económicas y Personal Ocupado Total por Sectores Económicos).

	Estado	Capital
Unidades Económicas	79, 211 (2.1%)	34, 803 (43.9%)
Manufactura	8, 113	3, 428
Comercio	39, 319	15, 976
Servicio	30, 595	14, 792
Personal Ocupado Total	388, 868 (1.9%)	241, 549 (62.1%)
Manufactura	107, 892	78, 440
Comercio	121, 785	59, 502
Servicio	123, 140	78, 692

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (2009). Censos Económicos.

El comerciante al minorista, es considerado como la empresa que participa, en régimen autónomo, para vender productos al consumidor final. La actividad se ubica como el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto con el mercado. Su importancia radica en la manera directa que pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones de venta de los fabricantes y mayoristas.

A continuación se presentan los principales indicadores del comercio al por menor en México. 4

Gráfica 4.

(Índice base 2003 = 100).5

4 Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser vendidos a personas y hogares, así como unidades económicas dedicadas solamente a una parte de este proceso (la compra o la venta).

5 La construcción de los índices agregados base 2003=100 de cada sector, subsector y rama se realiza a partir de las ponderaciones de los índices que los constituyen y de acuerdo a los pesos relativos de las estructuras de las clases de actividad, ramas y subsectores, según corresponda, generados a partir de los resultados obtenidos por el Censo Económico del Sector Comercio en 2004.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadísticas económicas.
Establecimientos comerciales. Comercio al por mayor y al por menor. 2010.

Como se puede observar, las ventas netas de mercancías obtienen los índices más altos, de los restantes tres conceptos, y que demuestra una ligera variación en el índice de 115.1 en 2006 a 114.4 en 2009. Se consideran ventas netas debido a que son las mercancías vendidas propiedad del establecimiento, menos el importe de las devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas sin incluir el IVA.

Finalmente las remuneraciones por persona ocupada son todos los pagos y aportaciones en dinero y especie antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, en forma de sueldos, prestaciones sociales y utilidades distribuidas al personal. Se observa un decremento notable en el 2006 donde el valor del índice era de 97.8 a 2009 de 90.7.

Gráfica 5.

(Índice base 2003 = 100).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadísticas económicas. Establecimientos comerciales. Comercio al por mayor y al por menor. 2010. Como se puede observar, en los años de 2007 a 2009 los índices estatales se encuentran por arriba de los nacionales. Como lo presenta la gráfica 5, se observan los índices de ventas y compras netas, personal ocupado y de remuneraciones reales por persona ocupada. El índice se ha mantenido en el mismo margen de 133 en ventas netas de mercancías, mientras que en las compras han existido variaciones anuales de 129 – 132 – 122.

El índice de personas ocupado ha denotado dos años de estabilidad (2007 y 2008) dónde el índice oscila entre 123 – 127. Sin embargo cayó a 116 en el estimado de 2009. El índice de remuneraciones reales por persona ocupada en 2007, 2008 y 2009 ha demostrado un deceso. (108 – 105 – 101)

2. Metodología de investigación.

Una vez planteado el marco contextual de la investigación, ahora se realizará el argumento para el análisis cuantitativo de las siguientes variables seleccionadas para el estudio.

Tabla 4.

Variables Del Modelo De Investigación.

PLANEACIÓN	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	CONTROL
-------------------	---------------------	------------------	----------------

<ul style="list-style-type: none"> • Definir la misión y visión. • Formular objetivos. • Definir los planes para alcanzarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> • División del trabajo. • Asignar las actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Designar las personas. • Coordinar los esfuerzos. • Comunicar. • Motivar. • Liderar. • Orientar 	<ul style="list-style-type: none"> • Definir estándares. • Monitorear el desempeño. • Evaluar el desempeño • Empezar acciones correctivas.
--	---	--	--

Fuente: Elaboración propia.

Tomando en cuenta la información mostrada en la Tabla 4, se asigno el instrumento de medición que se tienen hasta el día de hoy para saber y medir si dichas variables son aplicadas en las empresas que fueron estudiadas.

En la presente investigación se utilizaron encuestas con preguntas de opción múltiple siendo el objetivo principal medir las prácticas del proceso administrativo en sus operaciones. Se debe realizar una selección de pequeñas empresas donde se puedan efectuar los estudios requeridos para la presente investigación. Para lo anterior, se tomo información de las bases de datos Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) como universo de la muestra. (883 pequeñas empresas con giro de comercio al por menor con ubicación en el centro histórico de la capital del Estado de San Luis Potosí).

El esquema de muestreo seleccionado fue el probabilístico con una muestra aleatoria simple, esto con el fin de que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra.

3. Resultados de la investigación.

La muestra está comprendida en un estudio de 151 empresas dedicadas al comercio al por menor con ubicación en el centro histórico de la capital del estado de San Luis Potosí. La encuesta consistió de un total de 48 reactivos planteados en positivas para ser respondidos según la siguiente escala:

PNR: Prácticamente no se realiza.

ROP: Se realiza en ocasiones puntuales.

RMC: Se realiza en la mayoría de los casos.

RSTA: Se realiza sistemáticamente en todas las áreas.

RSFT: Se realiza siempre y de forma total.

Una vez procesados los datos, se obtiene la Gráfica 6 con los principales resultados:

Gráfica 6.

Principales Resultados del Instrumento de Investigación.

Fuente: Elaboración propia.

La opción elegida de mayor frecuencia por las empresas fue la de PNR (prácticamente no se realiza) que concentra en promedio un 35.69 de las respuesta. La segunda respuesta más frecuente elegida por el grupo de estudio fue ROP (realiza en ocasiones puntuales) con un promedio de 17.88% de concentración de las respuestas.

Solamente en el caso de la *planeación* la diferencia porcentual es mínima con esta segunda más frecuente respuesta, es decir, tanto en los temas de *organización*, *integración*, *dirección* y *control* las respuestas dominan con arriba del cuarenta por ciento de preferencia. En relación al resto de la preferencia en porcentaje de las respuestas, **RMC** (Se realiza en la mayoría de los casos), **RSTA** (Se realiza sistemáticamente en todas las áreas) y **RSFT** (Se realiza siempre y de forma total) es porcentualmente inapreciable la diferencia.

4. Conclusiones.

El artículo presenta una análisis sobre la prácticas del proceso administrativo en las pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en el centro histórico de la capital potosina. Se inicia con el desarrollo de los fundamentos teórico – conceptuales básicos que detallan la descripción del proceso administrativo. Posteriormente, se precisa un marco contextual de la actividad comercial al por menor numérica de las pequeñas empresas, desde la situación nacional hasta la del estado de San Luis Potosí.

La metodología utiliza se basa a partir del esquema de muestreo probabilístico en dónde las variables seleccionadas son traducidas en encuestas con preguntas de opción múltiple. Se tomo información de las bases de datos Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) para determinar el número de empresas con el giro y

ubicación de estudio. El muestreo fue aleatorio simple, nivel de confianza en 0.95 y el error máximo 0.02. El resultado nos arroja un total de 151 encuestas que fueron aplicados en otoño de 2011.

De retomar la pregunta central de investigación si ¿las pequeñas empresas de giro comercio al por menor realizan prácticas del proceso administrativo en sus operaciones generales?, se puede concluir que el grupo de estudio claramente refleje una desatención total a la implementación de las prácticas del proceso administrativo en las operaciones que realizan las pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor ubicadas en el centro histórico de la capital potosina, aun que para algunos casos como el de la planeación realizan las acciones pero en ocasiones puntuales. En el caso de futuro estudios se recomienda seguir profundizando en la problemática de las pequeñas empresas para la aplicación del proceso administrativo y hacer énfasis en las causas principales que originan dicha desatención.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Barnard C. (1938). *The functions of the executive*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Bateman, S. T., Snell, S. A. (2001). *Administración: una ventaja competitiva*. (4ª ed), México: Mc Graw Hill.
- Bretones, F. D. y Rodríguez, A. (2008). Reclutamiento y selección de personal y acogida., en M. A Mañas y A. Delgado, *Recursos Humanos*. Madrid: Pirámide.
- Certo, S. C. (2001). *Administración Moderna*. (8va ed). Pretince Hall. Colombia.
- Chiavenato I. (1994). *Introducción a la Teoría General de la Administración*. McGraw Hill, (4ta ed), México.
- Chiavenato I. (2004). *Introducción a la Teoría General de la Administración*. (7a ed). McGraw-Hill Interamericana.
- Dessler, G. (1993). *Administración de personal*. (4ta ed). México: Pretince Hall Hispanoamericana.
- Dolan, S., Schuler, R., Valle, R. (1999). *La gestión de Recursos Humanos*. (1er edición). España: Mc Graw Hill.
- Fondo Monetario Internacional (FMI) (2012). *Base de datos World Economic Outlook*, en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>
- Garza J. (2000). *Administración contemporánea*. (2da edición). MxGraw-Hill. México.
- Gulick, L., y Lyndall F. Urwick (orgs), *Papers on the Science of Administration, Management*, Nueva York, Mc Graw-Hill, 1974, en: Chiavenato Idalberto. (2000). *Introducción a la Teoría General de la Administración*. (5ª ed). McGrawHill. México.
- Hellriegel, D., Jackson, S. E., Slocum, J. W (2005). *Administración*. (7ª. Ed.). México: International Thomson.
- Fayol H. *Administración Industrial e Geral*, cit., 2ª. Parte, cap. I, pp: 27 a 55., en Chiavenato Idalberto. (2004). *Introducción a la Teoría General de la Administración*. (7a ed). McGraw-Hill Interamericana.
- Hitt M., Black S., y Porter L., (2006). *Administración*. (9a ed), .Pearson Educación.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012). *México en cifras*. Información Nacional, por Entidad Federativa y por Municipios., en: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=24>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). “Estadísticas económicas. Establecimientos comerciales. Comercio al por mayor y al por menor”, en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/establecimientos/emec/icmm/emec.pdf
- Jiménez W., (1998). *Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa*, (1er ed), Ed. Limusa.
- Katz R., (1974) *Harvard Business Review Article Skills of an Effective Administrator (HBR Classic)* by Source: Harvard Business Review.
- Keith D., *El comportamiento humano en el trabajo: Comportamiento Organizacional*. (3ra Edición) MCGraw-Hill. México.
- Koontz H., Weihrich H., (2004). *Administración Una Perspectiva Global*, (12a. ed). McGraw-Hill Interamericana.
- Koontz H., Weihrich H., (2008). *Administración Una Perspectiva Global*, (13a. ed). McGraw-Hill Interamericana.

Perdomo M., (2005). Fundamentos de Control Interno. (9ª ed). Thomson Learning, México.

Population Reference Bureau. (2012). World Population Data Sheet., en: http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). “Informe sobre Desarrollo Humano 2011”, en: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Tables.pdf

Reyes A., (1992). Administración moderna. (1er ed). Editorial Limusa, México.

Reyes Ponce Agustín (2002). Administración de empresas: Teoría y práctica 2da parte (dinámica). Editorial Limusa.

Robbins. S. P., Coulter. M. (2005). Administración. (8va ed). Pearson.

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí (2012). “Panorama Económico del Estado de San Luis Potosí”. Primer Trimestre 2012., en: <http://www.sdeslp.gob.mx/estudios/Panorama%20Economico.pdf>

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (2008). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian2007_1.pdf

Torres Z., (2003). Fundamentos de administración. (2da ed). Pág: 28, 42, 34.

Valdivieso S., y Mejía A. (1999). Una visión contemporánea del concepto de administración: revisión del contexto colombiano. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Cuadernos de Administración. Julio-Diciembre, año/vol. 19, número 032. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. pp. 111-133. ISSN. 0120-3592., en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/205/20503205.pdf>

Werther, B., Keith D., (2000). Administración de personal y RRHH. (5ta ed). Mc Graw-Hill. México.